

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri
Book of Proceeding The 18th International Congress on Social Studies with Recent Research
كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Editörler - المحررون - Editors

Hatem Fahd Hno - Sami Baskın

08-11 Ekim/October 2024 - Ankara/Türkiye

ISBN: 978-625-98855-6-8

Yayımlanma Tarihi (Publishing Date): 12.10.2024

Yayınevi (Publishing House): Recent Academic Studies

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi Tam Metinleri

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

Book of Proceeding 18th International Congress on Social Studies with Recent Research

Editörler: Hatem Fahd Hno, Sami Baskın

Kapak Resmi:

Arka Kapak Resmi:

KÜTÜPHANE BİLGİ KARTI

1. Basım, Elektronik Kitap (Çevrim içi / Web tabanlı)

210 x 297 mm

Kaynakça var, dizin yok.

ISBN 978-625-98855-6-8

1. Sosyal Bilimler 2. Kongreler ve toplantılar 3. Tam Metinler

PDF yayın

Yayımlanma adresi: <https://saybildercongress.com/social/>

Recent Academic Studies

Yeni Pazar Mh. Ali Okumuş Cad. Mevlana Sitesi A Blok – Çayeli / Rize

Kongre Onursal Başkanı - Honorary President

Prof. Dr. İbrahim Özcoşar - Rector of Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet Naci Bostancı - Rector of Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye
Prof. Dr. Mounir Dhouib - Carthage University (Tunisie)

Düzenleme Kurulu / Organizing Board

Düzenleme Kurulu Başkanı - Head of the Organizing Board

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz - Ankara Hacı Bayram Veli University, Türkiye

Düzenleme Kurulu Üyeleri / Members of the Organizing Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq
Prof. Dr. Muhammad Matarna - Tafilat Technical University - Jordan
Prof. Dr. Najem Dhaher - Carthage University - Tunisia
Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye
Prof. Dr. Sid Ahmed Sufyan - University of Annaba - Algeria
Assoc. Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University - Egypt
Assoc. Prof. Dr. Sami Baskın - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Esat Layek - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye
Dr. Said Assil - Regional Center for Education and Training Professions - Morocco
Dr. Yasser Ahmad - University of Bahrain - Bahrain

Üniversite Tarafından Bu Kongre İçin Görevlendirilmiş Düzenleme Kurulu Üyesi*

Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University, Türkiye

Değerlendirme Kurulu Başkanı - Head of The Evaluation Board

Prof. Dr. Hatem Fahad Hanoo - University of Mosul - Iraq

Değerlendirme Kurulu - Evaluation Board

- Prof. Dr. Abdul Rahman bin Omar bin Ahmed Al-Madkhali - Jazan University – Saudi Arabia
- Prof. Dr. Abdussamed Yeşildağ - Kırıkkale University – Türkiye
- Prof. Dr. Aggo Ali - Batna University 1- Algeria
- Prof. Dr. Ali Muhammad al-Ahmar - University of Maiduguri – Nigeria
- Prof. Dr. Belhadry Loufa - University of Abdelhamid Ben Badis, Mostaganem – Algeria
- Prof. Dr. Birgül Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Boukhal Lakhdar - Salehi University Center – Algeria
- Prof. Dr. Fatih Koca – Ankara University – Türkiye
- Prof. Dr. Gehan M. Anwar Deeb - October 6 University – Egypt
- Prof. Dr. Hatice Demirbaş - Ankara Hacı bayram Veli University – Türkiye
- Prof. Dr. Hayat Kuttub - M'sila University – Algeria
- Prof. Dr. MA Hebin - Northwest Minzu University - P. R. China
- Prof. Dr. Mohamded Mohy El Din Ahmed - Minya University, Egypt
- Prof. Dr. Mujeebur Rahman - Jawaharlal Nehru University – India
- Prof. Dr. Omayma Ghanem Zidan - Egyptian cultural advisor in China – Egypt
- Prof. Dr. Ömer Bozkurt - Mardin Artuklu University – Türkiye
- Prof. Dr. Ramazan Armağan - Süleyman Demirel University – Türkiye
- Prof. Dr. Shereif Abu El Makarem - The Higher Institute of Languages in El Mansoura – Egypt
- Prof. Dr. Sherine El Shoura - Benha University – Egypt
- Prof. Dr. Şinasi Akdemir – Çukurova University – Türkiye
- Prof. Dr. Uğur Özgöker – İstanbul Arel University – Türkiye
- Prof. Dr. Yehia Kamel - Suez Canal University – Egypt
- Assoc. Prof. Dr. Mustafa Cora – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Talip Ayar – Ankara Hacı Bayram University – Türkiye
- Assoc. Prof. Dr. Serbüleend Arpa – Ankara Yıldırım Beyazıt University – Türkiye
- Dr. Ahmed Muhammad Qadan - Al-Qasimi Academy - Palestine
- Dr. Ali bin Munawer bin Rada Al-Juhani - Tabuk University - Saudi Arabia
- Dr. Bahia Ben Sagheer - Université Abdelhamid Mehri Constantine 2- Algeria
- Dr. Faysal Arpağuş – Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Hasan Turgut - T.C. Cumhurbaşkanlığı Diyanet İşleri Başkanlığı – Türkiye
- Dr. Hassan Kassab - Ibn Zohr University, Agadir – Morocco
- Dr. İsmail Öztürk - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Kerkour Mohamed - Tissemsilt University – Algeria
- Dr. Majed Abdel Aziz Al-Khawaja - University of Jordan – Jordan
- Dr. Moaz Abdul Latif Al-Nayef - Zayed University. Abu Dhabi - United Arab Emirates
- Dr. Mohamed Adel Amtareed - Libya
- Dr. Mohamed Faridi - Hassan I University, Settat – Morocco
- Dr. Mostafa Yahya, University Center of Nour El-Bashir El-Beidh – Algeria
- Dr. Mubaraka Saad Al-Ghariani - Libyan Authority for Scientific Research, Ministry of Higher Education and Scientific Research - Libya.
- Dr. Nur Thani - Bayero University, Kano – Nigeria
- Dr. Osama Muhammad Salous - Al-Istiqlal University – Palestine
- Dr. Sahra Khmeili - University of Badji Mokhtar, Annaba – Algeria
- Dr. Sherin Samir - October 6 University – Egypt
- Dr. Şaban Banaz - Tokat Gaziosmanpaşa University – Türkiye
- Dr. Tawfiq Abubakar - University of Bayero - Kano – Nigeria
- Dr. Wessam Khairi Morsi - British University in Egypt (BUE) – Egypt

Dr. Yasia Selima - Higher National School of Political Sciences - Algeria

Dr. Yasser Ahmed Juma - Bahrain

Dr. Zahia Souissi - Higher School of Teachers Bouzareah - Sheikh Ben Mohamed Brahimi
El Meili Algerian

Dr. Zobayer Ahmed - International Islamic University Chittagong - Bangladesh

Lecturer Hadi Esmer - Tokat Gaziosmanpaşa University - Türkiye

Sekreteryaya - Secretariat

Dinçer Bektaş

ÖN SÖZ

18. Uluslararası Güncel Araştırmalarla Sosyal Bilimler Kongresi, 08-11 Ekim 2024 tarihlerinde Ankara'da gerçekleşecektir. Bu kongre, Saybilder Topluluğunun organizasyonunda ve başta Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, Mardin Artuklu Üniversitesi, Carthage University olmak üzere çeşitli yükseköğretim kurumlarının ilmi desteği ile düzenlenmektedir. Kongreye 6 farklı ülkeden davetli konuşmacı davet edilmiştir. Aynı zamanda Türkçe, İngilizce ve Arapça duyurular yapılarak bilim insanlarına çağrıda bulunulmuştur. Bu çağrılar sonrasında Türkiye hariç 12 farklı ülkeden (Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, Irak, Katar, Kazakistan, Libya, Mısır, Suudi Arabistan Krallığı, Tunus, Umman, Ürdün) sözlü bildiri kongre programına dâhil edilmiştir. Tüm bildiriler kör hakemlik sürecinden geçirildikten sonra sunuma kabul veya reddi gerçekleştirilmiştir. Bu süreç içerisinde bildirilerin önemli bir kısmına hakemlerden düzeltme talebi gelmiştir. Hakemler tarafından talep edilen düzeltmelerin yapılıp yapılmadığı da özenle kontrol edilmiş ve düzeltilerden sonra kabul mektupları düzenlenerek yazarlarına gönderilmiştir.

Başvuru süreci sonucunda 73'ü Türk bilim insanları tarafından ve 77'si farklı ülkelerden katılan bilim insanları tarafından hazırlanmış toplam 150 bildiri sözlü sunuma uygun bulunmuştur. Bu kitapta kongrede sunulan bildirilere ait tam metinler yer almaktadır.

Kongrenin bilim insanları arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesini, bilgi alışverişini arttırmasını, ortak çalışma zeminlerini oluşturmasını, milletimize, insanlığa ve bilgiyle amel edenlere faydalı olmasını diliyorum.

Prof. Dr. Hüseyin Akyüz
Düzenleme Kurulu Başkanı

مقدمة

يسرنا أن نقدم لكم هذا الكتاب الذي يضم مجموعة الأبحاث الكاملة التي قُدمت خلال فعاليات المؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، الذي عُقد في العاصمة التركية أنقرة خلال الفترة من 8 إلى 11 أكتوبر. كان هذا المؤتمر فرصة مميزة لتبادل الأفكار والمعرفة بين نخبة من الباحثين والأكاديميين المتخصصين في مجالات الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية، حيث تميز بالتنوع الفكري والتخصصي الذي يعكس تطور هذه المجالات الحيوية.

شهد المؤتمر مشاركات واسعة من باحثين من مختلف الجامعات والمؤسسات العلمية حول العالم، وأسهم في مناقشة العديد من القضايا المحورية التي تتعلق بالتحديات الاجتماعية والقانونية التي تواجه المجتمعات المعاصرة. كما تناولت الأبحاث المقدمة مواضيع تتعلق بالتاريخ وارتباطه بتشكيل البنى الاجتماعية والقانونية في الحاضر، مما أضفى بعداً تحليلياً معمقاً على المناقشات العلمية.

إن هذا الكتاب يضم بين دفتيه نتاج جهود بحثية متميزة أسهمت في تقديم رؤى نقدية ومعرفية حول قضايا متشابكة ومعقدة، مع السعي إلى تقديم حلول مستدامة للتحديات القانونية والاجتماعية القائمة. ولعل هذا التنوع في الأبحاث يعكس مدى أهمية المؤتمر في تعزيز التفاهم العلمي وتوسيع آفاق الحوار الأكاديمي بين الباحثين في مختلف التخصصات. نتمنى أن يجد القارئ في هذا الكتاب إضافة قيمة إلى المعرفة العلمية، وأن يساهم في تطوير الدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية بما يعزز التقدم الفكري والاجتماعي للمجتمعات.

أنقرة – 2024/10/12

رئيس المؤتمر

İçindekiler - الفهرس - Contents

The Image of Heaven in the Public Imagination through Al-Ma'arri's Epistle of Forgiveness
(Risalah al-ghufran)..... 144

Dr. Öğretim Üyesi Esat Layek

161 موقف إدارتي الرئيس بيل كلينتون وجورج بوش الابن من الملف النووي الليبي (1993-2003)
م.د. احمد سلطان عطية الحفاجي

الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة الحرية الفضائية)
174 إنموذجاً.....
م.د. أحمد شكير محل جاسم الحفاجي

192 المقاومة اليونانية للاحتلال الألماني - الإيطالي 1941 - 1944
م.د. أكرم جمعة صالح حسين

206 الإدارة المغولية⁽¹⁾ الأيلخانية في إقليم آذربيجان⁽²⁾ 617- 736 هـ/ 1219-1335م
أ.م.د. سلمان محمد خضر

231 الحركات والثورات في عهد الخليفة المعتضد بالله (279-289 هـ / 892-902 م)
م. اسماعيل محمد علي جاموس الجبوري

243 الحجابة في الهند خلال عصري الماليك والخلجيين (602-720هـ/1206-1321م)
أ.م.د. لقاء خليل اسماعيل يحيى الغزالي

265السياسة الخارجية الأمريكية تجاه تونس 2011 – 2020.....

أ.م.د. فارس تركي محمود

283الظواهر الطبيعية في بلاد المغرب الاسلامي من خلال كتاب الانيس المطرب بروض القرطاس لأبن أبي زرع الفاسي.....

م.د. نهى احمد محمد

302الاستاذ الدكتور سيار كوكب علي الجميل دراسة في سيرته العلمية.....

أ.م.د. عروبة جميل محمود

الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية ودوره في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية 2001_2012 (إذاعة سوا _ قناة الحرية الفضائية) إنموذجاً.

م.د. أحمد شكير محل جاسم الخفاجي
الكلية التربوية المفتوحة / مركز كركوك التعليمي

الملخص:

سلط البحث الضوء على وسائل إعلام أمريكية ناطقة باللغة العربية (راديو سوا, قناة الحرية الفضائية), وموجهة للمستمع والمشاهد العربي, بكل أجنداتها ودوافعها وأهدافها غير المعلنة, وتحتاج إلى تحليل, ومدى تأثيرها في بروز قضية التحولات السياسية وتداعياتها التي اتسعت في المنطقة العربية, التي وصل بعضها إلى تغيير أنظمة سياسية بكاملها, وتحول بعضها نحو المسار الديمقراطي الذي أراده الدول الكبرى, تلك التحولات التي كان لوسائل الإعلام الموجه الدور البارز فيها, عبر برامجها السياسية, وتغطياتها الإخبارية, التي تضمنت مفاهيم دعمت التوجهات السياسية لدولها المالكة في المنطقة.

الكلمات المفتاحية: الإعلام الأمريكي الموجه , قناة الحرية, راديو سوا.

The American Directed Media Speaking in Arabic and its Role in Disseminating American Political Concepts 2001-2012 (Sawa Radio – Alhurra Satellite Channel) as a Model.

Lecturer Dr.

Ahmed Shukaer Mahal Jasim Al_Khafaji

Open College of Education/Kirkuk Educational Center

Abstract:

The research sheds light on Arabic-speaking American media (Radio Sawa, Alhurra satellite channel), directed to the Arab listener and viewer, with all their agendas, motives and goals that are usually undeclared and need analysis, and the extent of their influence on the emergence of the issue of political transformations and their repercussions that have expanded in the Arab region, some of which have reached the point of changing entire political systems, and some of which have shifted towards the democratic path that the major countries wanted, those transformations in which the directed media

played a prominent role, through their political programs and news coverage, which included concepts that support the political orientations of their ruling countries in the region.

Keywords: American directed media, Alhurra channel, Radio Sawa.

المقدمة:

سُمي عصرنا الحديث بعصر الإعلام، بسبب تعدد وسائله وتطورها وانتشارها بشكل كبير، فضلاً عن الكم الهائل من الأخبار والمعلومات والأفكار التي بثها بشكل يومي، وقدرته الهائلة على التأثير في الأفكار والقناعات، مما مكنه، أو بالأحرى مكن المسيطرين عليه من صياغة مفاهيم وقناعات جديدة، توازي مفاهيمهم ومصالحهم السياسية.

تسابت الدول الكبرى في توجيه وسائل إعلامها إلى المنطقة العربية بسبب أهميتها في السياسة الدولية، واتخذت لذلك شتى الطرق والوسائل، واستثمرت قنواتها الفضائية في الوصول إلى المواطن العربي في كل مكان، وقدمت له نشرات إخبارية، وبرامج سياسية ناقشت قضاياها بصيغ خدمت مصالحها وسياساتها، مستغلة بذلك التطورات التقنية والفنية في مجال البث الفضائي، ووصل بها الأمر إلى إنشاء قنوات فضائية، ومحطات إذاعية موجهة باللغة العربية، من أجل تبرير وتوضيح سياساتها في المنطقة، وتغيير ما يمكن تغييره من آراء وأفكار الجمهور العربي.

عُدَّ الإعلام الموجه من أهم الأدوات المؤثرة في نقل المفاهيم السياسية أو تشكيلها لدى الدول المستهدفة، وحتى لدى الرأي العام الدولي، فنقل الأخبار عن منطقة معينة، وناقش قضاياها بشكل كبير، والتركيز على أوضاعها السياسية، والترويج لمفاهيم سياسية داخل مجتمعاتها، جعل ذلك المجتمع في حالة عدم استقرار سياسي وفكري واجتماعي.

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية الإعلام في كل حروبها، وكان من القوى الناعمة التي أدت دوراً كبيراً في تحقيق النصر المعنوي، لذلك بدأت الحكومات الأمريكية المتعددة بمحاولات السيطرة على وسائل الإعلام، بهدف التحكم بالرأي العام الداخلي والدولي، وكون الولايات المتحدة الأمريكية من أكبر الدول اقتصادياً وسياسياً وتكنولوجياً، فهي الأولى أيضاً بالهيمنة الإعلامية، وبالتالي أصبحت المفاهيم السياسية الأمريكية هي الراجحة عالمياً.

برز تأثير القنوات الفضائية في وقت أصبحت فيه من أكثر الوسائل الإعلامية انتشاراً وتأثيراً، وخير مثال على ذلك ما واجهه الجمهور العربي، من إعلام موجه له بالذات، من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، التي حاولت الترويج لسياساتها ومواقفها تجاه قضايا الدول العربية عبر تلك القنوات، وبالتالي أصبح الجمهور العربي عرضة لتلك الحملة الكبيرة، التي صرف عليها ملايين الدولارات.

انطلق البحث من أهمية الإعلام ووسائله التي برزت بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحولت إلى فاعل أساسي في السياسة الدولية، ومعالجته موضوعاً غاية في الأهمية، ألا وهو دور الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية في نشر المفاهيم السياسية، لاسيما بعد تنامي وتزايد الأحداث السياسية حول العالم، وتمكن وسائل الإعلام الأمريكية، ولسيما الموجه منها من الإحاطة بها، وتفسيرها حسب المفاهيم السياسية الأمريكية، وحسب ما اقتضته المصالح الأمريكية.

حُدِّدَ مجتمع البحث بالإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية، (إذاعة سوا، قناة الحرة)، كجانب مؤثر، والدول العربية كجانب متأثر، أما المدة التاريخية للبحث فُحدِّدت بالسنوات (2001_2012)، وذلك للأسباب التالية:

- 1_ شهد عام 2001، وقوع أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تلك الأحداث التي زادت من التركيز الإعلامي الموجه على الدول العربية.
- 2_ شهدت هذه المدة التاريخية تأسيس عدد من الوسائل الإعلامية الموجهة، وتحديدًا نموذجي البحث (إذاعة سوا، قناة الحرة الفضائية).
- 3_ شهدت هذه المدة التاريخية بروز عدد من المفاهيم السياسية الأمريكية، بترويج من وسائل الإعلام الموجهة.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

4_ شهدت هذه المدة التاريخية حدوث عدد من التغيرات السياسية في الدول العربية، ضمن ما أُطلق عليه اصطلاحاً (الربيع العربي)، التي كان للإعلام الأمريكي الموجه دوراً في التشجيع عليها.

وهدف البحث إلى تسليط الضوء على نقاط عدة، أهمها:

1_ الموجز التاريخي للإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية، وأبرز المحطات التي مر بها.

2_ مدى تأثير الإعلام الموجه على القنوات السياسية للجمهور العربي.

3_ ماهي المفاهيم السياسية التي صدرتها الولايات المتحدة الأمريكية عبر إعلامها الموجه الناطق باللغة العربية.

4_ مدى استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لإعلامها الموجه الناطق باللغة العربية في الشؤون السياسية.

5_ تسليط الضوء على بعض الانعكاسات التي أفرزها الإعلام الأمريكي الموجه.

6_ كشف أجنندات الوسائل الإعلامية الأمريكية الموجهة في المنطقة، وتسليط الضوء على المفاهيم السياسية التي تبنتها.

جاءت أهمية البحث، من وظيفة الإعلام الموجه ذاتها، التي تجاوزت نقل الأخبار وتصوير الأحداث، إلى نشر المفاهيم السياسية التي تؤمن بها الدول الموجهة، عبر الترويج لها عن طريق النشرات الإخبارية، وبث البرامج السياسية، والجلسات الحوارية، وطرح المواضيع الفكرية.

كما برزت أهمية البحث، من دراسة وسائل إعلام أمريكية ناطقة باللغة العربية، وموجهة للمستمع والمشاهد العربي، بكل أجندياتها ودوافعها وأهدافها التي كانت في العادة غير معلنة، وتحتاج إلى التحليل، فضلاً عن بروز قضية التحولات السياسية وتداعياتها التي اتسعت في المنطقة العربية، والتي تمثل قسم منها بتغير أنظمة سياسية بكاملها، وتحول قسم منها نحو المسار الديمقراطي الذي أراده الدول الكبرى، تلك التحولات التي كان لوسائل الإعلام الموجه الدور البارز فيها، عبر برامجها السياسية، وتغطياتها الإخبارية، التي تضمنت مفاهيم تدعم التوجهات السياسية لدولها المالكة في المنطقة، والحديث عن إعلام الولايات المتحدة الأمريكية معناه الحديث عن مئات الصحف والإذاعات والقنوات الفضائية، والمؤسسات الإعلامية، كونه من أكبر أجهزة الإعلام في العالم، لذلك اقتصر بحثنا على الإعلام الموجه الناطق باللغة العربية، عبر اختيار نموذجين هما: (راديو سوا، قناة الحرة الفضائية)، ودورها في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية.

واشتمل البحث على ثلاثة محاور أساسية هي:

1_ نبذة تاريخية عن الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية.

2_ الإعلام الأمريكي الموجه (إذاعة سوا، قناة الحرة الفضائية) انموذجاً.

3_ دور الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية.

اعتمد البحث المنهج التاريخي، الوصفي، التحليلي، إذ سعى إلى تأصيل الحدث تاريخياً، ثم وصفه وتصويره عبر تحديد أسبابه والعوامل التي أثرت فيه، والظروف التي رافقت تكوينه، ثم تحليل دوره في التغييرات التي أحدثها، وتم تطبيق المناهج الثلاثة، عبر تأصيل حدث إنشاء الإعلام الموجه تاريخياً، ووصف الأسباب التي دعت إلى ذلك، والظروف التي رافقته في تلك المدة، ومن ثم تحليل الدور الذي قام به، والتأثيرات التي أحدثها في الدول المستهدفة.

أولاً: نبذة تاريخية عن الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية:

قبل الراديو والتلفزيون، اعتمد الناس على الصحف والمجلات للحصول على الأخبار والمعلومات والترفيه، إذ تضمنت الصحف والمجلات النشرات الإخبارية وغيرها من المواضيع العلمية والفكرية، وأطلق الناس على المؤسسات التي تنشر الصحف والمجلات والمطبوعات بكل أنواعها اسم الصحافة، وهي الوسيلة الوحيدة لاطلاع الجمهور على القضايا ذات الأهمية في ذلك الوقت. وقد نشر بنجامين هاريس (Benjamin Harris)⁽¹⁾، أول صحيفة أمريكية في بوسطن عام 1690، وأطلق عليها اسم (الأحداث العامة)، وكانت تنشر الأخبار الأجنبية والمحلية⁽²⁾.

أدى التقدم التكنولوجي الكبير الذي شهدته وسائل الإعلام منذ اختراع الطباعة في القرن الخامس وصولاً إلى البث الفضائي، إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي وصلت إليها تلك الوسائل، وبالتالي ازدياد وصولها إلى مجموعات بشرية أكثر، حتى امتد وصولها إلى مناطق نائية من العالم، ولم تعد مقصورة على سكان المدن فقط، مما أدى تغير في دور وسائل الإعلام، وبالتالي تغير في طبيعة التأثيرات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي أحدثتها⁽³⁾.

اتخذت الحكومات الإعلام وسيلة للوصول إلى شعوبها، وأداة في نشر توجهاتها، والترويج لسياساتها، وتحشيد مواطنيها لقضاياها الوطنية، من أجل تحقيق أهداف سياسية، لذلك بدأت بتوجيهه والسيطرة عليه قدر الإمكان، وهذا بالتحديد ما أطلق عليه الإعلام الموجه⁽⁴⁾.

قبل كل شيء علينا وضع تعريف محدد للإعلام الموجه، لكي يسهل لنا تمييزه عن بقية الوسائل الإعلامية الأخرى. بشكل مبسط، هو الوسيلة الإعلامية (قناة فضائية، إذاعة، صحيفة) الموجهة من قبل دولة معينة، إلى دولة أخرى، وتكون لغة خطابها، ونشراتها الإخبارية، وبرامجها الحوارية هي لغة الدولة المستهدفة، وهدفها التأثير في مفاهيمه وتجانسه ونفسيته، من أجل تحقيق أجندات الدولة الموجهة، التي قد تكون سياسية أو دينية أو اقتصادية أو كلها مجتمعة⁽⁵⁾.

¹ () بنجامين هاريس: من مواليد 1673، في انكلترا، بدأ حياته الصحفية مبكراً، ويعد من أوائل الصحفيين الإنكليز في المستعمرات البريطانية في أمريكا، عادي في كتاباته الكاثوليكية حتى ألقى في السجن، سافر بعد خروجه إلى بوسطن، استمر بعمله الصحفي، وأسس مقهى ثقافي الذي وفر فيه عدداً من الكتب، وهو مؤسس أول صحيفة مطبوعة في المستعمرات وهي الوقائع العامة عام 1690، توفي عام 1716، للمزيد ينظر:

Joad Raymond, Pamphlets and Pamphleteering in Early Modern Britain, Cambridge University Press, (London, 2003), PP 340_345.

⁽²⁾ Kenneth Kahtan Ayoub, Arab American Media, Encyclopedia of Arab Americans, Chapter; Arab American Media, (Michigan, 2000), P 1.

³ () عواطف عبد الرحمن، "قضايا التبعية الإعلامية والثقافية في العالم الثالث"، عالم المعرفة، (الكويت، 1984)، ص 11.

⁴ () صبحة بغورة، "الإعلام الموجه: رأس الحربة في ملاعب السياسة"، مجلة الدبلوماسية، معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية، (الرياض، 2012)، ص ص 28_29.

⁵ () على يودة سلمان، "دور الفضائيات الموجهة في ترتيب أولويات الإعلاميين العراقيين إزاء قضايا التحول السياسي والأمني في المنطقة العربية"، مجلة المفتش العام، المجلد 1، العدد 21، بغداد، 2017 ص 49.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وكون الإعلام هو الوسيلة الأساسية في عملية نقل الأحداث والأخبار وإيصالها إلى الجمهور، عبر برامج سياسية، ونشرات إخبارية، فقد عملت الحكومات على توظيفه خدمة لأهدافها السياسية، ولم يقتصر الأمر على نقل الأخبار والأحداث فحسب، بل امتد إلى تفسير وإقناع وتوجيه قناعات الجمهور المستهدف وفق الأهداف المرسومة، والمفاهيم السياسية المراد إيصالها⁽⁶⁾.

بدأت الحكومات توجيه وسائل الإعلام أول الأمر عن طريق الإذاعات، وهي التي توجه من دولة إلى دولة ثانية، أو منطقة جغرافية محددة، بهدف إيصال الأخبار والمعلومات والموسيقى، إلى جماعات من الجمهور يعيشون خارج حدود الدولة الموجهة، وبلغات متعددة، وأول استخدام للإعلام الموجه كان في عام 1917، إذ تم بث أول إذاعة من هذا النوع من موسكو إلى المجتمع الخارجي باللغة الإنجليزية، ومن ثم تطورت إلى قرابة خمسين لغة، وأسهمت الحرب العالمية الثانية بزيادة استخدام هذا النوع من الإعلام، حتى وصل عدد الدول التي استخدمت الإعلام الموجه قرابة (55) دولة⁽⁷⁾.

كان الهدف من ذلك الاستخدام، هو إنشاء جيل مشبع ومؤدلج بمفاهيم تحدها وتبناها تلك الدول، عبر الترويج لها عن طريق الإعلام الموجه⁽⁸⁾. واندرج ذلك كله ضمن ما عرف بسياسة هندسة الجمهور، ومعناها صناعة رأي عام تجاه قضايا محددة، والتي تفترض إمكانية النخب على تشكيل رأي عام للجمهور المستهدف، والهيمنة على توجهه من دون استخدام القوة، عبر إقناع أصحاب الرأي والنخب المؤثرة بآراء وأفكار معينة، لتحقيق الأهداف السياسية للدول المتحكمة بوسائل الإعلام⁽⁹⁾.

شهدت المنطقة العربية دخول حيزها الإعلامي والاجتماعي والسياسي، عدد من الإذاعات والفضائيات الناطقة باللغة العربية والموجهة تحديداً إلى شعوبها، وتمتعت تلك الوسائل الإعلامية بمساحة من الحرية، وتناولت في برامجها الإخبارية والسياسية قضايا المنطقة العربية، وأوضاعها السياسية، وامتازت تلك البرامج بالتحليل الواسع والمعمق في نقاش واقع التحولات التي شهدتها المنطقة، وسبل معالجتها⁽¹⁰⁾. وكانت إيطاليا هي أول من أنشأ إذاعة موجهة ناطقة باللغة العربية، مستهدفة جمهور المنطقة العربية، وهي إذاعة باري، وتحديداً في عام 1932، من أجل التمهيد لحملة إلى أثيوبيا، تلاهم بريطانيا التي أنشأت إذاعة بثت باللغة العربية عام 1938، من أجل التمهيد لمشروعها الاستعماري في المنطقة العربية⁽¹¹⁾.

بالعودة إلى تاريخ الإعلام الأمريكي، فقد استخدمت معظم وسائل الإعلام الأمريكية اللغة الإنجليزية، في الصحف المحلية والدولية، والإذاعات والقنوات الفضائية، ومع ذلك، فإنها ليست اللغة الوحيدة المستخدمة في وسائل الإعلام الأمريكية، في الواقع، هناك العديد من اللغات الأخرى،

⁶ () علم الدين عبد الله أحمد، الوظيفة السياسية لأخبار وبرامج قناة الشارقة الفضائية، رسالة ماجستير، المعهد العالي للدراسات السياسية والدولية، الجامعة المستنصرية، 2003، ص 32.

⁷ () بطرس حلاق، الإعلام والاتصال الدولي، منشورات الجامعة الافتراضية السورية، (دمشق، 2020)، ص ص 40_42.

⁸ () بدر الدين بلمولاي، "دور الإعلام الجديد في التنشئة والممارسة السياسية"، مجلة العلوم الإنسانية والاجتماعية، العدد 29، جامعة قاصدي مرباح - ورقلة، (الجزائر، 2017)، ص 9.

⁹ () عمر أبو عرقوب، "صفحة القرن من منظور الإعلام وهندسة الجمهور تحليل نقدي للخطاب الرسمي الأمريكي، مجلة رؤية تركية، المجلد 7، العدد 4، (أنقرة، 2018)، ص 58.

¹⁰ () سلمان، المصدر السابق، ص 40.

¹¹ () حلاق، المصدر السابق، ص 44.

مثل الإسبانية والبولندية والفرنسية والعربية وغيرها، إذ تأسست أول صحيفة باللغة العربية في الولايات المتحدة عام 1898، وكانت تسمى كوكب أميركا، أو نجمة أميركا، وكانت منتشرة في نيويورك⁽¹²⁾.

عملت الولايات المتحدة الأمريكية لها حالها حال العديد من الدول الكبرى، على إنشاء وسائل إعلام موجهة، خاصة بها، بهدف توجيه الجمهور المستهدف، وتغيير أفكاره وأراءه بما يخدم سياساتها الخارجية، وعد دخول الولايات المتحدة الأمريكية إلى هذا المجال البداية الحقيقية للتنافس الإعلامي، وعملية الغزو الفكري والثقافي⁽¹³⁾.

استخدمت الولايات المتحدة الأمريكية إعلامها في عدة أحداث تاريخية، ففي بداية الحرب العالمية الثانية، عملت وسائل الإعلام الأمريكية على نشر معلومات سيئة شوهدت صورة الشرق الأوسط، إذ كانت تغطيتها للمنطقة في الغالب موجهة نحو الصراع، وهيمت عليها الأخبار السياسية والعسكرية والاقتصادية⁽¹⁴⁾.

كما أنشأت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية إذاعة صوت أميركا⁽¹⁵⁾ عام 1943، وهي جزء من وكالة المعلومات الأمريكية، وبتت بالعديد من لغات العالم، بما في ذلك اللغة العربية، وكان يتم إرسالها إلى دول العالم العربي بواسطة موجات راديوية قصيرة، مما يعني إمكانية التقاطها بالأجهزة التي يمكنها التقاط أنواع معينة من موجات الراديو⁽¹⁶⁾. وكان مستمعو إذاعة صوت أميركا في أوروبا الشرقية، والاتحاد السوفيتي، على اطلاع دائم بالحياة والسياسة الأمريكية، وذلك بسبب نوعية البرامج التي بثتها الإذاعة، التي تنوعت بين التغطيات والنشرات الإخبارية، فضلاً عن برامج واسعة النطاق عن الحياة الأمريكية، والبرامج الترفيهية من النوع الذي لا تنقله وسائل الإعلام المحلية، كما حظيت برامج إذاعة صوت أميركا لموسيقى الجاز والبوب بشعبية كبيرة، خاصة بين شباب المنطقة، ولعبت دوراً مهماً في كسر الحواجز العقلية والصور النمطية للغرب التي تنشرها الأنظمة، كما أدت هيئة البث الإذاعية الدولية الأمريكية دوراً فعالاً أثناء الحرب الباردة، إذ كانت فاعلة في استخدام الوسائل الإعلامية الموجهة لصالح الأمن القومي الأمريكي، وهو أمر معترف به على نطاق واسع، إذ قدمت إذاعة صوت أميركا، وإذاعة أوروبا الحرة، وإذاعة الحرية، مساهمات مهمة في التحول السياسي والاجتماعي، في مجتمعات أوروبا الشرقية، والاتحاد السوفيتي⁽¹⁷⁾. ولم تقدم وسائل الإعلام الأمريكية في

(12) Ayouby, op, cit, P 2.

¹³ () حلاق، المصدر السابق، ص 43.

(14) Ayman AlSharafat, The Middle East In American Media A 21st Century Overview, New Horizons in English Studies, Etvos Lorand University,(Budapest, 2019), P 132.

¹⁵ () إذاعة صوت أميركا: تأسست إذاعة صوت أميركا عام 1943 باعتبارها الإذاعة الرسمية لحكومة الولايات المتحدة الأمريكية، وتوسعت لتصبح محطة إذاعية عالمية كبرى باللغة الإنجليزية والعديد من اللغات المحلية، وعملت بعد عام 1947 كجزء من وزارة الخارجية الأمريكية، ومن عام 1953 إلى عام 1999 كجزء من وكالة المعلومات الأمريكية، للمزيد ينظر:

Robert William Pirsein, The Voice of America An History of the Activities of the United State Government 1940_1962, Arno Press, (Washington, 1979), p p 5_10..

(16) Ayouby, op, cit, P 4.

(17) A. ross Johnson and R. Eugene Parta, " A 21st Century Vision for U.S", Global Media, Wilson Center,(Washington,20012), P P 1 _4.

ذلك الوقت شعوب الشرق الأوسط على أنها تناضل من أجل استقلالها، بل قدمتها من وجهة نظر استعمارية موجهة، كما حشدت وسائل الإعلام الأمريكية الدعم الشعبي لإنشاء (إسرائيل) بين عامي (1947-1948) (18).

استمرت الحكومة الأمريكية على سياسة توجيه وسائل الإعلام، وأبرز مثال على تلك السياسة إنشاء مكتب سياسات الاتصالات السلكي واللاسلكية، عام 1970، في داخل البيت الأبيض، ووظيفته تقديم الاستشارات للرئيس بخصوص مسائل الاتصالات والإعلام، مثل الاتصال عبر الأقمار الصناعية، والبث والاستقبال الإذاعي والتلفزيوني الحكومي، من أجل توجيهها وفق توجهات وسياسات الحكومة الأمريكية (19). وبرز ذلك التوجيه واضحاً في عدة أحداث تاريخية، فعلى سبيل المثال لا الحصر، لم تقدم وسائل الإعلام الأمريكية أثناء الحرب العربية (الإسرائيلية) عام 1973، والغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982، أي عرض عن وجهات النظر العربية بموضوعية وعدالة، إذ تم تصوير الدول العربية في الشرق الأوسط على أنها متخلفة، وغير ديمقراطية، وغير موثوقة، وغير متعلمة، وضد السلام. وفي الوقت نفسه، تم وصف الإسرائيليين بأنهم متعلمون تعليماً عالياً، وأنهم يتمتعون بالديمقراطية مثل الدول الغربية (20).

بعد التطور الهائل في المجال التقني والتكنولوجي العالمي، مرت الولايات المتحدة الأمريكية بمرحلة انتقالية، تغيرت عبرها تركيبها الاجتماعية والاقتصادية، وتميكت القوى العاملة فيها وتشكلت حسب ما عرف بعصر ثورة المعلومات، العصر الذي يعد المعلومة مورداً اقتصادياً، وسلعة استراتيجية، ومصدراً للدخل، وبذلك ظهر نمط إعلامي جديد اختلف عن الأنماط السابقة، حتى سُمي هذا العصر بـ (عصر الإعلام). ليس لأنه اكتشف جديد، بل لأنه وصل مراحل متقدمة من التطور، وحقق غايات بعيدة في التأثير الذي سعت له الدول المالكة، لذلك نال درجة كبيرة من التوجيه، حتى أصبح أداة خطيرة استخدمته الدول في التغيير الفكري والسياسي والاجتماعي (21)

بالعودة إلى سياسة توجيه الإعلام الأمريكي فقد تمكن البنتاغون في حرب الخليج الثانية 1990_1991 عبر قناة الـ سي أن أن (22)، من

(18) AISHarafat, op, cit, P 132.

19 () هربرت أ. شيللر، المتلاعبون بالعقول كيف يجذب محركو الدمى الكبار في السياسة والإعلان ووسائل الاتصال الجماهيري خيوط الرأي العام، ترجمة عبد السلام رضوان، عالم المعرفة، (الكويت، 1999)، ص 66.

(20) AISHarafat, op, cit , P 132.

21 () سميرة شيخاني، "الإعلام الجديد في عصر المعلومات"، مجلة جامعة دمشق، المجلد 26، العدد 1، (دمشق، 2010)، ص ص 436 _ 437.

22 () قناة الـ سي أن أن: هي شبكة أخبار تلفزيونية أمريكية، أسست في نيويورك عام 1980، وهي مملوكة لشركة تايم وارنر، وتعد من الشبكات المهمة المؤثرة في الداخل الأمريكي وخارجه، امتازت بالنشر الإخبارية المتواصلة علي مدار اليوم، كان لها دور مهم في كل الأحداث التي واجهتها الولايات المتحدة الأمريكية... للمزيد ينظر:

Royce J. Ammon, Global Television and the Shaping of World Politics CNN, Teldiploacy, and Foreign Policy, Mcfarland,company, inc, publishers, (London, 2001), P 10_15.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

إدارة الحرب بطريقة مهنية، وتحكم عبرها بنوعية الأخبار والمعلومات التي بثت للجمهور، واستعمل الإعلام كسلاح موجه في الحرب، إذ تحكم في اختيار الصحفيين الذين يغطون العمليات العسكرية، وراقب ما يقوم بإرساله إلى مؤسساتهم الإعلامية، كما فرض عليهم بيانات صحفية وتصريحات وتحليلات قادة عسكريين أمريكيين، من أجل بثها عبر نشراتهم الإخبارية⁽¹⁾.

وزيادة في سياسة توجيه وسائل الإعلام فقد صدر في عام 1999، قراراً أصبح بموجبه مجلس محافظي البث⁽²⁾ وكالة فيدرالية مستقلة، ضمت إذاعة صوت أمريكا ورايو وتلفزيون مارتي، ومن بعدهما رايدو سوا وتلفزيون الحرة، اللذان يثنان إلى الشرق الأوسط⁽³⁾.

أما في حرب الخليج الثالثة، فقد لجأت وزارة الدفاع الأمريكية إلى استخدام وسائل الإعلام الموجه من أجل التأثير في نفوس العراقيين، ودعوتهم إلى عدم مواجهة القوات الأمريكية، فضلاً عن كسب تأييد الرأي الدولي للحرب، فبدأت بتوجيه وسائل الإعلام والتحكم بها بطرق مختلفة، منها التحكم بالمعلومات، واستخدام أساليب الدعاية والخداع عبر فبركة الصور والفيديوهات⁽⁴⁾.

واتخذ الإعلام الأمريكي مسارين هما: الإعلام الدولي، الذي تبني أطروحات وأفكار المنظرين الذين صنعوه، وإعلام أمريكي استقطب عاملين أجانب، وهذا ما حدث فعلياً في الإعلام الأمريكي الذي تم توجيهه نحو الشرق الأوسط، والدول العربية، عبر إذاعة سوا، وقناة الحرة الفضائية، وهذا ما جعله الإعلام الأكثر خطورة، والأشد تأثيراً، كونه أمريكي التفكير والتوجه، محلي الإدارة والوسيلة⁽⁵⁾، وأضف إلى ذلك استخدامه اللغة العربية، ومناقشته قضايا محظورة في الوطن العربي، عبر أسلوب جذاب، وإعلاميين محترفين، جعلت للجمهور العربي يتابع هذه الوسائل الإعلامية أكثر حتى من الوسائل العربية. وأجريت دراسة على عينة من الإعلاميين العراقيين، أظهرت أنهم يفضلون متابعة القنوات الفضائية الموجهة، مثل قناة الحرة، في متابعة قضايا التحولات السياسية في المنطقة العربية، لأنها القنوات الأكثر تناولاً لتلك القضايا، فضلاً عن أن المعلومات الواردة فيها امتازت بالحدثة والسبق الصحفي، وقدمت وجهات نظر مختلفة عن المنطقة⁽⁶⁾.

¹ () محمد قيراط، "الإدارة الإعلامية الأمريكية للحروب والأزمات حرب الخليج الثالثة نموذجاً"، مجلة علوم الإنسان والمجتمع، العدد 13، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة محمد خيضر بسكرة، (الجزائر، 2014)، ص 293.

² () مجلس محافظي البث: هي وكالة فيدرالية يرأسها مدراء معينين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، وهم مسؤولين عن جميع عمليات البث الدولية غير العسكرية التي ترعاها الحكومة الأمريكية... للمزيد ينظر:

R. Eugene Parta, op, cit, P 19.

(³) Ibid, P 18.

⁴ () استبرق فؤاد وهيب، المعالجة الإعلامية للاحتلال الأمريكي للعراق تحليل مضمون مجلة نيوزويك _ النسخة العربية، رسالة ماجستير، كلية الإعلام، جامعة الشرق الأوسط للدراسات العليا، (عمان، 2009)، ص 113.

⁵ () نورة بلعدي، "الإعلام: القوة الناعمة في الاستراتيجية العسكرية الأمريكية" المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية، العدد 2، معهد العلوم القانونية والإدارية، (الجزائر، 2016)، ص 206.

⁶ () سلمان، المصدر السابق، ص 39.

المبحث الثاني: الإعلام الأمريكي الموجه (إذاعة سوا، قناة الحرة الفضائية) انموذجاً.

برزت الحاجة إلى إعلام موجه، من حاجة الحكومات والدول إلى التأثير في جمهور معين، من أجل تشكيل أو إعادة تشكيل رأيه العام في قضايا معينة، خدمة لمصالحها وسياساتها الخارجية، وهذا يفسر لجوء الولايات المتحدة الأمريكية إلى إنشاء إذاعات راديوية، وقنوات فضائية موجهة، وبالنظر لأهمية المنطقة العربية في السياسة الأمريكية، فقد لجأت الولايات المتحدة الأمريكية لوسائل الإعلام، لأنها الطريق الأقرب للوصول والتأثير في الجمهور العربي، فأنشأت عدداً منها، لتكون ناطقة باللغة العربية، ناقلة للأفكار والمفاهيم الأمريكية، ممهدة للسياسة التي تخطط لها في المنطقة العربية، وما إذاعة سوا، وقناة الحرة الفضائية، إلا انموذجان لتلك الوسائل.

حددت تبعية وسائل الإعلام للسلطات والحكومات أداؤها وطبيعة المحتوى الإعلامي الذي تبثه، فكلما زادت تبعيتها كلما وافق المحتوى الذي تنشره توجهات وأهداف الحكومة التابعة لها، كالترويج لسياساتها، وتعهد التشكيك في خصومها، وتشويه صورهم أمام الرأي العام، وهذا معناه أن الحكومات اعتمدت توجيه وسائل الإعلام في عملية إثارة الجمهور وتهديته، وبث المحتوى الموافق لسياساتها ومواقفها⁽⁷⁾. وعن العلاقة بين محتوى وسائل الإعلام وبين مالكيها، ذكر نعوم تشومسكي⁽⁸⁾: "أن مالكي وسائل الإعلام يتدخلون إلى حد كبير في تحديد المادة التي تبثها وسائل الإعلام، وإذا ما حدث تعارض يخالف سياستهم، فإنهم يقيدون المادة الإعلامية أو يلغونها، وأنهم أحياناً يقومون بزيارة الاستوديوهات للتأكد من القائمين على البرامج والضيوف قبل ظهورهم على الشاشات"⁽⁹⁾.

بشكل عام هناك دوافع عدة جعلت الجمهور العربي يبحث عن وسائل الإعلام الموجهة، وهي:

- 1_ الحاجة لمعلومات جديدة، والرغبة غا في سماع وجهات نظر مختلفة، لا تبثها الإذاعات المحلية، فضلاً عن الأساليب الجذابة التي تتبعها الإذاعات الموجهة في بث الأخبار، وطرح الأفكار، يقابلها ضعف وبساطة أساليب وطرق البث في الإذاعات المحلية.
- 2_ تعدد البرامج المقدمة، وتنوع القضايا التي تطرحها، واتساع المناطق التي تصلها بسبب قوة البث.
- 3_ تنوع جنسيات وأجناس وتخصص الكوادر التي تديرها، فضلاً عن اتقانهم الكبير للغة العربية، مما جعل المستمع ينجذب إليهم بشكل أكبر بسبب تشويقهم وجمال أصواتهم وسلامة لغتهم⁽¹⁰⁾.

⁷ () وهيب، المصدر السابق، ص 52.

⁸ () نعوم تشومسكي: من مواليد عام 1928، في مدينة فيلادلفيا الأمريكية، تخرج من جامعات عدة، أهمها: جامعة بنسلفانيا، وجامعة هارفارد، فيلسوف ولغوي، كتب في الفن واللسانيات والتحليل السياسي، عمل أستاذاً جامعياً، له مؤلفات عدة في التاريخ والفلسفة والسياسة واللغات والإعلام، للمزيد ينظر:

Alison Edgley, The Social and Political Thought of Noam Chomsky, Routledge, (London, 2000), P P 4_ 7.

⁹ () وهيب، المصدر السابق، ص 81.

¹⁰ () حلاق، المصدر السابق، ص 43.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

ذكرنا في المبحث الأول أن الولايات المتحدة الأمريكية بدأت بتوجيه وسائل إعلامها منذ أربعينيات القرن العشرين، وكانت البداية عبر إذاعة صوت أمريكا الناطقة بعدد من اللغات، من ضمنها اللغة العربية، وهي موجهة إلى الجمهور العربي، قدمت برامجها على فترتين صباحية ومسائية، فضلاً عن الأخبار السياسية والفنية والثقافية⁽¹¹⁾.

استخدم الإعلام الأمريكي الموجه سياسة (التدفق الإعلامي)، وهو مصطلح ظهر في الولايات المتحدة الأمريكية في أربعينيات القرن العشرين، ومعناه تدفق المعلومات والأخبار والمخرجات الإعلامية كالخبر والصورة والتعليق والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وحتى الأفلام السينمائية والتقارير الصحفية على مجتمع معين بهدف السيطرة على أفكاره وتوجهاته، واستخدمت هذه السياسة ضد جمهور الدول العربية في قضايا عدة، أبرزها القضية الفلسطينية، مما أسهم في تشكيل صورة ذهنية لدى الجمهور معاكسة للواقع، تخدم مصلحة وسياسة الدول المسيطرة على الإعلام⁽¹²⁾.

جاء قانون البث الدولي الأمريكي الصادر عام 1994، مساعداً للحكومة في مسألة التوجيه الإعلامي، إذ حدد المبادئ العامة لعمل مجلس محافضي البث، ووسائل الإعلام التابعة له، ووعدهم بمجالاً لتعزيز الحريات التي نص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان منها: الحق في حرية الرأي والتعبير، وحرية الحصول على المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين عبر أية وسيلة إعلامية من باب الموضوعية الصحفية، فضلاً عن كونه أداة لتعزيز السلم الدولي، ومصالح الولايات المتحدة الأمريكية، حمل هذا القانون معايير متناقضة، لاسيما تلك التي ربطت بين محتوى البث بكل من الموضوعية الصحفية، وأهداف السياسة الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية، وهذا فسر افتقار الوسائل الإعلامية الموجهة مثل قناة الحرة الفضائية إلى الاستقلال عن الأهداف السياسية للولايات المتحدة الأمريكية⁽¹³⁾.

زادت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، من التركيز الإعلامي الأمريكي على المنطقة العربية، فعندما شنت الحكومة الأمريكية حربها على الإرهاب، أدركت أن الحملة أكثر من مجرد عمليات عسكرية، بل يجب أن تصل إلى كسب قلوب الجمهور العربي، وكانت الفرضية الأمريكية المطروحة في وقتها هي أن الدعاية التي قامت بها الجهات والجماعات المناهضة لأمريكا، وسوء الفهم للسياسة الأمريكية، أنتجت الكره البغيض للولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أطلقت الحكومة الأمريكية برنامجاً واسع النطاق من الأنشطة الإعلامية عبر وسائل إعلامها المتعددة، وأهمها الإذاعات والتقنوات الفضائية⁽¹⁴⁾.

بعد صدور قرار إغلاق القسم العربي في داخل إذاعة صوت أمريكا بحجة أنه لم يحقق الهدف المطلوب منه، وكونه لا يصل إلى النسبة بسيطة لا تتجاوز 2% من الجمهور العربي، قرر مندوب مجلس أمناء الإذاعات الدولية في الولايات المتحدة الأمريكية المليونير نورمان باتيز⁽¹⁵⁾، عام 2002، تغيير الكوادر القديمة وتعيين كوادر شابة لإذاعة بديلة أطلق عليها راديو سوا⁽¹⁶⁾، ومعناها (معاً)، وامتلكت الإذاعة استوديوهات في

¹¹ () المصدر نفسه، ص 48.

¹² () أبو عرقوب، المصدر السابق، ص 59.

⁽¹³⁾ William Youmans, The War on Ideas: Alhurra and US International Broadcasting Law in the 'War on Terror', Westminster Papers in Communication and Culture, Vol 6, No 1, University of Westminster, (London, 2009), P 48.

⁽¹⁴⁾ Youmans, Ibid, P 45.

¹⁵ () نورمان باتيز: من مواليد عام 1943، في ولاية لوس أنجلوس، إذاعي ورجل أعمال، أسس شركة إعلامية عام 1976، شغل عدة مناصب في مجال الإعلام، أهمها رئيس مجلس محافظي البث عام 2002، وكان له دور كبير في تأسيس إذاعة سوا، وقناة الحرة، للمزيد ينظر:

حسنى عايش، أمريكا الإسرائيلية و إسرائيل الأمريكية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، (بيروت، 2006)، ص 239.

¹⁶ () حلاق، المصدر السابق، ص 49 _ 52.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

دبي، فضلاً عن عدة مكاتب إقليمية في عدد من الدول العربية، وتلقت الإذاعة تمويلها من الكونغرس الأمريكي الذي خصص لها ميزانية سنوية، إذ بلغت ميزانيتها عام 2002، (35) مليون دولار⁽¹⁷⁾، كل ذلك من أجل خدمة أهداف اليمين المحافظ في الولايات المتحدة الأمريكية، وتعيين مديراً إسرائيلياً لتقسيم البرامج والموسيقى، الذي أكد في أحد أقواله على هدف الإذاعة باستمالة عقول الشباب عبر البرامج الموسيقية والنشرات الإخبارية السريعة، من أجل تغيير معتقداتهم وأراءهم في كثير من القضايا التي تهم الدول العربية والإسلامية، لأن القائمون عليها عرفوا أهمية المنطقة في السياسة الأمريكية، وأهمية أن يكون جزء كبير من شبابها مؤيدين لتلك السياسة، عبر الترويج للنموذج الأمريكي في المجتمعات العربية والإسلامية، ببرامج فنية وترفيهية ونشرات إخبارية، وإذاعة سوا هي إذاعة فرعية من مجموعة الإذاعات الدولية الأمريكية، مولها وأشرف عليها مجلس أمناء الإذاعات الدولية، ووضع لها شروط العمل، ومن ضمنها خدمة المصالح الأمريكية، عبر الاتصال المباشر بالجمهير العربية عن طريق البرامج الحوارية والثقافية⁽¹⁸⁾.

سعت تلك الوسائل إلى تحقيق الأهداف السياسية المطلوبة منها، عبر تقديمها البيانات الصحفية، والنشرات الإخبارية، والنشاطات السياسية التي تقوم بها المؤسسات الحكومية⁽¹⁹⁾. وامتازت بنمط جديد، واسلوب بث مختلف، عبر بث الأغاني الحديثة الأجنبية والعربية، وتقديم النشرات الإخبارية، بواسطة مذيعين اتسموا بالحرفية العالية، واتقان اللغة العربية⁽²⁰⁾.

هذا في ما يخص الإذاعات الموجهة، وتحديداً إذاعة سوا، التي نالت اهتماماً كبيراً من الحكومة الأمريكية، التي لم تكتف بالإذاعة، وتطلعت إلى وسيلة إعلامية أكثر تأثيراً، فأُنشئت قناة فضائية موجهة ناطقة باللغة العربية، أطلقت عليها اسم **قناة الحرية**.

جاء ذلك بعد أن شهد المجال الإعلامي تطوراً سريعاً في وسائله وتنوع أساليبه، حتى وصل الأمر إلى استخدام الأقمار الصناعية، الأمر الذي مكن الإعلام من تحقيق تطورات كبيرة في مجال التوسع إلى مدى أكبر، والوصول إلى أبعد نقطة في العالم⁽²¹⁾. وقد اتفق أغلب المختصين على أن جهاز التلفزيون هو أقوى وسائل الإعلام، ولا شك في تأثيره على الجمهور المتلقي⁽²²⁾.

والقناة الفضائية هي وسيلة عرض إعلامية لا أكثر، لكنها إذا عملت على خدمة مضمون معين فإنها تتحول من وسيلة عرض تكنولوجية، إلى وسيلة ذات طابع أيديولوجي، يخدم مفاهيم وسياسات معينة، كما صنف القنوات الفضائية من ضمن وسائل الاتصال الجماهيري، التي لها دور كبير في التأثير في حياة الناس، عبر النشرات الإخبارية التي تبثها، كون الأخبار من أكثر الأمور التي تهم الناس وتؤثر في حياتهم، وحصلت بعض

17 () وسام فاضل راضي، الإعلام الإذاعي والتلفزيون الدولي المفاهيم _ الأهداف _ المقاصد، دار المنهل، 2013، ص ص 122 _ 123.

18 () حلاق، المصدر السابق، ص ص 49 _ 52.

19 () أيمن على الراوي، الإعلام الأمريكي الرسمي في العراق دراسة تحليلية للبيانات الصحفية الصادرة عن السفارة الأمريكية في العراق للعامين 2012_2013، رسالة ماجستير، كلية الإعلام، جامعة الشرق الأوسط، (عمان، 2014)، ص 1.

20 () حلاق، المصدر السابق، ص 48.

21 () محمد حسن علوان، "الوظيفة السياسية للتلفزيون في عصر القنوات الفضائية"، المجلة السياسية والدولية، المجلد 2019، العدد 39_40.

كلية العلوم السياسية، الجامعة المستنصرية، 2029، ص ص 294 _ 295.

22 () شيللر، المصدر السابق، ص 50.

القنوات الفضائية على شهرة كبيرة عبر بثها للنشرات الإخبارية، وتغطية الأحداث العالمية، وأصبح لها سلطة مؤثرة على الحكام وصانعي السياسة في العالم، لاسيما بعد انتشار تلك القنوات بداية التسعينيات من القرن العشرين⁽²³⁾.

وأطلقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية قناة الحرة الفضائية بميزانية تأسيسية بلغت (400) مليون دولار، وخصصت لها ميزانية سنوية للسنة الأولى بلغت (62) مليون دولار، وافتتحت لها مكاتب في العراق بتكلفة بلغت (40) مليون دولار⁽²⁴⁾، لتكون قناة تلفزيونية إخبارية وترفيهية، باللغة العربية، وقد تم تأسيسها لمواجهة ما عده المسؤولون الأمريكيون الكره المتنامي ضد الولايات المتحدة الأمريكية، عبر تقديمها تقارير متنوعة عن المجتمع الأمريكي، ونشر سياسات الحكومة الأمريكية، ومناقشة قضايا حقوق الإنسان والحرية في العالم العربي، كانت القناة تهدف بوضوح إلى نشر أخبار موضوعية وانتقائية من أجل تعزيز الديمقراطية⁽²⁵⁾.

تصور مؤسسي قناة الحرة أن الجمهور العربي كان أشبه بجمهور الاتحاد السوفيتي السابق، محروماً من المعلومات، ولا يمتلك مصدراً موضوعياً وموثوقاً للأخبار، ولا مساحة للحوار والمناقشة الحرة⁽²⁶⁾. وحسب تصريحات مسؤولين أمريكيين أن هدف القناة استقطاب الشباب، والأقليات، والفئات الخاصة، عبر الأفكار الجديدة التي تطرحها، وعبر مقدمي برامج عرب مشهورين، فضلاً تبني الأساليب الفنية والتقنية الحديثة في تقديم البرامج⁽²⁷⁾.

عندما بدأت قناة الحرة البث، تم الترويج لها من قبل أنصارها على أنها محطة إخبارية مستقلة من شأنها أن تكسب المصداقية عبر تجاوزها سياسات الولايات المتحدة، وسياسات حلفائها العرب، وقد تم طرحها كنموذج لوسائل الإعلام الديمقراطية، وهذا بعيد كل البعد عن الواقع، لأن الإدارة في هيئة البث الدولي الأمريكي، والمسؤولة عن القناة لن تتمكن من الحصول على الاستقلال عن السياسة والتوجهات الأمريكية، لأن صناع القرار الأمريكيين رأوا أن قناة الحرة لا ينبغي أن تعمل كقناة مستقلة، بل كوسيلة دعائية صريحة للحكومة الأمريكية، وأن فكرة كسب قلوب وعقول العرب، وسرد قصة أميركا لا تعني الموضوعية المطلقة، والابتعاد عن سياسة الحكومة الأمريكية⁽²⁸⁾. وعلى الرغم من تأكيد قناة الحرة أنها لا تروج لسياسات حكومتها، إلا أنها تُحكم بطريقة تجعلها أداة سياسية للدولة بشكل فعال، كونها تخضع للتدقيق من قبل المسؤولين الذين يطالبون بتعزيز أهداف السياسة الأمريكية، وهي محكومة بذلك عبر منحها الترخيص، وإعطاؤها الصفة القانونية، فضلاً عن مسألة التمويل التي تعد أساسية للعمل الإعلامي⁽²⁹⁾.

تصورت حكومة الولايات المتحدة قناة الحرة كأداة للتغيير السياسي في العالم العربي، حتى اطلاق تسمية الحرة عليها كان يهدف إرسال رسالة نزاهة وموضوعية إلى الجمهور المستهدف، مع الإشارة أيضاً إلى فكرة التحرير الذي كان من المفترض أن يحققه غزو العراق⁽³⁰⁾.

المبحث الثالث: دور الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية.

²³ () علوان، المصدر السابق، ص 219.

²⁴ () راضي، المصدر السابق، 186.

⁽²⁵⁾ Youmans, op, cit, P 46.

⁽²⁶⁾ Marc Lynch, The Alhurra Project; Radio Marti of the Middle East, Arab Media and Society, The Middle East Center, (Oxford, 2007), P 2.

²⁷ () راضي، المصدر السابق، ص 186 .

⁽²⁸⁾ Youmans, op, cit, P P 46 _47.

⁽²⁹⁾ Ibid, P 52.

⁽³⁰⁾ Lina Khatib, Satellite Television, the War on Terror and Political Conflict in the Arab World; Spaces of Security and Insecurity: Geographies of the War on Terror, Aldershot: Ashgate Publishing, (Farnham, 2009) P 8.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

لم تقتصر مهمة نشر الأفكار والمفاهيم الجديدة على المدارس والجامعات فقط، بل ظهرت هناك جهات أخرى أدت تلك المهمة، إذ أصبح للإعلام ولاسيما بعد تطور وسائله، دوراً بارزاً في ذلك المجال، فتعددت الوسائل الإعلامية بين المقروء والمسموع والمرئي، زاد كثيراً من نشر المعلومات والأفكار والأخبار والمفاهيم بين أفراد المجتمع بشكل عام، مما شكل وعياً جديداً، وأنتج مفاهيماً جديدة لم تكن موجودة من قبل.

ارتبطت السياسة بالإعلام منذ بداية ظهور الوسائل الإعلامية الأولى، إذ كانت الصحف الورقية وسيلة إعلامية وسياسية في ذات الوقت، وقد استخدمتها الحكومات والدول في كثير من الحالات للتحكم في شعوبها، عبر فرض الرقابة على مالكي وناشري الصحف، وإجبارهم على نقل الأخبار الحكومية دون تحليل أو تعليق⁽³¹⁾. وبدورها أدت وسائل الإعلام بكل أشكالها المقروءة، والسمعية، والمرئية دوراً مهماً في التأثير على الرأي العام، وشكلت اتجاهاته وتوجهاته، ووجهته باتجاه قضايا وأهداف محددة، لذلك عدت وسائل الإعلام أدوات مهمة في عمليات التحول السياسي والاقتصادي والاجتماعي، استخدمتها الدول للتأثير في المجتمعات المستهدفة⁽³²⁾.

رأى المختصون أن تطور وسائل الإعلام هو جزء من تطور الحياة السياسية بشكل عام، وأنها أدت دوراً كبيراً في نشر القيم والتوجهات السياسية الحديثة في المجتمعات البشرية، فعلاوة على واجبها المتمثل في تقديم المعلومات والأخبار عن الأحداث السياسية في العالم، فإنها بطريقة مباشرة، أو غير مباشرة بثت ونشرت قيم ومفاهيم المجتمع الغربي الحديث، وهذا ما شجع الدول على استخدام وسائل الإعلام كأدوات لتكوين أو نشر المعتقدات والمفاهيم السياسية⁽³³⁾. ونتيجة للارتباط الكبير بين وسائل الإعلام والسياسة، فقد سعى القائمون عليه إلى توظيف البرامج التلفزيونية ولاسيما الإخبارية منها، في نشر المفاهيم السياسية التي يريدونها عبر نشر الأفكار والاتجاهات والآراء التي تخصها⁽³⁴⁾.

كما أفرزت ظاهرة عولمة الإعلام وتطور أساليبه، واتساع تغطيته، إلى تحول العالم إلى قرية صغيرة، إذ أفرزت تلك التطورات اختلالاً في توزيع وتوظيف ذلك التطور، وكانت فائدتها لصالح دول معينة لا يتجاوز عددها أصابع اليد⁽³⁵⁾ وتعد الولايات المتحدة الأمريكية من أبرز الدول التي وظفت تطور وسائل الإعلام في خدمة مصالحها، ونشر مفاهيمها السياسية.

قام مالكو أجهزة الإعلام الأمريكيين بوضع أسس علمية لتداول الأخبار والصور، وأشرفوا على تنقيحها ومعالجتها وإحكام السيطرة عليها، بهدف تحديد مواقفنا ومعتقداتنا، كما عمدوا إلى طرح أفكار وتوجهات مخالفة للحقائق، والواقع الاجتماعي، وهم بهذه السياسة تحولوا إلى سائسي عقول، وأنتجوا أفكاراً ومعتقدات مضللة⁽³⁶⁾.

31 () بلمولاي، المصدر السابق، ص 2.

32 () عبد الله حميد العززي، دور وسائل الإعلام المحلية الكويتية في تعزيز الثقافة السياسية لدى الشباب الكويتي، رسالة ماجستير، كلية الإعلام، جامعة الشرق الأوسط، (عمان، 2014)، ص 1.

33 () انتصار ابراهيم عبد الرزاق، صفد حسام الساموك، الإعلام الجديد تطور الأداء والوسيلة والوظيفة، الدار الجامعية للطباعة والنشر والترجمة، (بغداد، 2011)، ص 51.

34 () علوان، المصدر السابق، ص 292.

35 () مظفر مندوب العزوي، "تحديات عولمة الإعلام وسبل المواجهة" مجلة الباحث الإعلامي، العدد 2، كلية الإعلام، جامعة بغداد، 2006، ص 5.

36 () شيللر، المصدر السابق، ص 5.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وإذا ما تحدثنا عن تغير المفاهيم السياسية وتأثيرها لدى أي مجتمع، فقد كان للإعلام دوراً في ذلك، إذ وصل تأثيره إلى حد تغيير القناعات والوعي السياسي، وهو ما عملت عليه وسائل الإعلام الموجهة، ولاسيما تلك المملوكة من قبل كيانات سياسية أو أحزاب أو شخصيات لها طموح سياسي، والتي عملت على الترويج لأهداف وآراء ومفاهيم الجهات المالكة⁽³⁷⁾.

وأكدت العديد من استطلاعات الرأي التي أجريت في أعقاب أحداث 11 سبتمبر 2001، أن صورة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تشوهت بشكل كبير، وأن الدعم للولايات المتحدة الأمريكية قد انخفض في معظم أنحاء العالم الإسلامي والعربي، وشكلت تلك الصورة السلبية تحدياً لقدرة الولايات المتحدة الأمريكية على التعامل مع المنطقة العربية، مما ألقى بظلال الشك على المبادرات السياسية والاقتصادية والثقافية الأمريكية في مختلف أنحاء العالم العربي⁽³⁸⁾.

كان المنطق وراء تركيز وسائل الإعلام الأمريكي الموجهة على الجمهور العربي، هو أن سرد قصة الولايات المتحدة الأمريكية بشكل مدروس من شأنه أن يثير قديراً أكثر من التعاطف معها، ويمنح السياسة الخارجية الأمريكية قبولاً وترحيباً أكبر في الدول العربية⁽³⁹⁾.

انطلق دور الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية، من المنطق أعلاه، وبدأ تركيزه على الجمهور العربي عبر وسائله المتعددة، في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية.

روجت وسائل الإعلام الأمريكية لمفهوم الحرب النظيفة، وأخضعت كل وسائلها الإعلامية في حرب الخليج الثالثة عام 2003، إلى منطق المصلحة القومية والأمن القومي، واتخذت سياسة أمركة خطابها الإعلامي، واستخدمت لهذا الأمر خبراء في مجال الإعلام تجنباً لأي خطأ قد يقع⁽⁴⁰⁾.

كما روجت أيضاً لمفهوم الحرية، إذ صورت قناة الحرة عبر برامجها وأخبارها استمرار الاحتلال الأمريكي للعراق، على أنه تحرير، وتخليص من الظلم، وبداية لعملية الديمقراطية في المنطقة⁽⁴¹⁾.

كما أشارت المقالات الافتتاحية لنشرات الأخبار والبرامج السياسية في عدد من وسائل الإعلام الموجهة ومن ضمنها إذاعة سوار، إلى وجود الفساد والشر في دول الشرق الأوسط، ولاسيما في الدول العربية، مثل العراق والمملكة العربية السعودية، لكن تلك الوسائل الإعلامية الأمريكية لم تُشر إلى الأسباب الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي ساهمت في وصول المنطقة إلى مثل هذا الحال⁽⁴²⁾.

³⁷ () حسن هادي رشيد، "أثر وسائل الإعلام في تشكيل المعرفة والوعي السياسي"، مجلة العلوم السياسية، العدد 58، كلية العلوم السياسية، جامعة بغداد، 2019، ص 355.

⁽³⁸⁾ Marwan M. Kraidy, Arab Media and US Policy; A Public Diplomacy Rest, The Stanley Foundation, 2008, P 2.

⁽³⁹⁾ Youmans, op, cit, P 46.

⁴⁰ () قيراط، المصدر السابق، ص 301.

⁽⁴¹⁾ Khatib, op, cit, P 8.

⁽⁴²⁾ AISHarafat, op, cit, , P 135.

كتاب المتنون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

وركزت قناة الحرة على مفهوم مكافحة الإرهاب، وروجت كثيراً عبر برامجها ونشراتها الإخبارية لجهود التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية⁽⁴³⁾.

لم تغفل تلك الوسائل عن الترويج لمفهوم أحقية (إسرائيل) بالعيش في أرض فلسطين، فكما هو معروف بأن رأس المال اليهودي مالك لكثير من الشركات والهيئات الإعلامية الموجهة مما يعني تحكمهم بالكثير من الوسائل الإعلامية من أجل خدمة مصالحهم، المتمثلة بتبرير السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة عبر الأخبار المنحازة لهم، ومحاولة تغيير موروثهم الثقافي عبر برامج وتعبيرات مختارة بعناية فائقة⁽⁴⁴⁾. لذلك حاول الإعلام الأمريكي الموجه عبر نقله للخطاب السياسي الرسمي تأكيد مزاعم (إسرائيل)، وترسيخ أحقيتها في أرض فلسطين، كما ركزت على الاعتراف الأمريكي بالقدس بوصفها عاصمة للكيان، مع إنكار متعمد للوجود العربي التاريخي فيها، وبأنها الدولة الديمقراطية في المنطقة⁽⁴⁵⁾.

تطرقت وسائل الإعلام الأمريكي الموجه أيضاً لمفهوم حرية المرأة، وأشارت إلى أن معاملتها في الدول العربية مخالفة للقيم الأمريكية، ومفاهيم الحرية والمساواة، ونشرت تقارير عديدة عن اضطهاد المرأة في الدول العربية، والشرق الأوسط⁽⁴⁶⁾. وحاولت الدول المالكة والموجهة لوسائل الإعلام تحويل تلك المفاهيم والمثل إلى واقع، عبر تضخيم المعلومات وتركيزها على قضايا سياسية واجتماعية من أجل التأثير بها بما يخدم توجهات تلك الدول⁽⁴⁷⁾.

فضلاً عن ذلك، ركزت عليها وسائل الإعلام الأمريكي الموجه أيضاً، على مفهوم الإصلاح السياسي، عبر دعواتها المتكررة لإصلاح أو تغيير الأنظمة السياسية في المنطقة العربية، وضرورة منح حرية التعبير، وتعزيز المشاركة في العملية السياسية، والسماح بالتعددية الحزبية، والحكم وفق الأساليب الديمقراطية⁽⁴⁸⁾.

43 () رشا محمد على سليمان و تيسير أبو عجة، "معالجة البرامج الحوارية في قناتي روسيا اليوم والحرية للقضية الفلسطينية"، مجلة الباحث الإعلامي، العدد 40، جامعة بغداد، 2018، ص 190.

44 () حلاق، المصدر السابق، ص 50.

45 () أبو عرقوب، المصدر السابق، ص ص 63_64.

(46) AlSharafat, op, cit,P 139.

(47) Yueming NI, "The Impact of the Development of American New Media on Citizens' Political Power and Life", Proceedings of the 2021 International Conference on Social Development and Media Communication (SDMC 2021), *Social Science, Education and Humanities Research*, Vol631, P 90.

48 () الساموك، المصدر السابق، ص 17.

ونال مفهوم الديمقراطية، وطبيعة الحكم في الدول العربية، اهتماماً بالغاً من وسائل الإعلام الأمريكي الموجه، وهيمنت أحداث (الربيع العربي)⁽⁴⁹⁾، في بعض الدول العربية، على المؤسسات الإعلامية الأمريكية، لأن الحكومة الأمريكية كانت محتمة بمسألة تغيير بعض الأنظمة العربية كالنظام الليبي مثلاً⁽⁵⁰⁾. وساهمت كثيراً في نجاح الحركات الاجتماعية والاحتجاجات السياسية في عدد من الدول العربية، مثل تونس ومصر⁽⁵¹⁾.

كان للمفاهيم التي ركزت عليها وسائل الإعلام الأمريكية الموجهة تأثيراً بالغاً على الوضع السياسي والاجتماعي في الدول العربية، بسبب ما امتلكنه من قدرة على بث كم هائل من الأخبار والمعلومات بسرعة فائقة وطريقة متقنة، استطاعت عبرها اغراق مجالات البث المحلي لعدد من الدول ذات الإمكانيات الإعلامية الضعيفة، وتحول وسائل الإعلام الأمريكية إلى مصدر أساسي للأخبار المتداولة في تلك الدول، وهذا شكل خطراً على الدول المستهدفة⁽⁵²⁾. لا سيما بعد تطور دور الإعلام، وتعدد أساليبه ووسائله، وامتلاكه سلطة واسعة في مراقبة عمل الحكومات، وفي إثارة قضايا كبيرة يمكنها الإطاحة برؤساء دول وحكومات ووزراء، عبر تحميلهم المسؤوليات الأخلاقية والقانونية، حتى أصبح اسم (السلطة الرابعة) ينطبق عليه تماماً⁽⁵³⁾.

كما استطاعت وسائل الإعلام الأمريكي الموجه من تغذية الفكرة النمطية عن العرب، وبالتالي زيادة العنصرية تجاه الأمريكيين العري الساكنين في الولايات المتحدة الأمريكية⁽⁵⁴⁾. وزادت من ارتباط مصطلحات مثل "الإرهابي" و"المتعصب" بصور العرب في وسائل الإعلام، حتى أن بعض الأمريكيين بدأوا في ربط العرب بالعنف، وأصبح وجودهم أمراً غير مرغوب فيه في المجتمع الأمريكي في الكثير من الأوقات⁽⁵⁵⁾.

أشار عدد من المختصين أن وسائل الإعلام الجديدة يمكنها أن تؤدي إلى التغيير الثقافي والاجتماعي⁽⁵⁶⁾. وهناك أدلة على أن هذه التقنيات ساهمت في تسريع انتشار الثقافة الغربية في العالم العربي⁽⁵⁷⁾. فقد أصبحت عولمة الإعلام، وتطور أساليبه، وتعدد وسائله، وتنوع أهدافه وغاياته خطراً هدد الوضع السياسي والأمني والثقافي للدول المستهدفة، ولاسيما دول العالم الثالث⁽⁵⁸⁾، فقد أدى التدفق الإعلامي الذي استخدمه الإعلام

⁴⁹ (الربيع العربي): هي تسمية أطلقت علي الاحتجاجات والثورات التي بدأت في تونس عام 2010، وتمت تغذيتها عبر الإعلام الموجه، وتم استثمارها من قبل الدول الكبرى، التي أعدت سلفاً لها، عبر إعلامها وأجهزة مخابراتها، التي بدأتها باحتجاجات شعبية ضد الفقر والتجوع الذي مارسته الأنظمة العربية الحاكمة ... للمزيد ينظر: على كريم حسن، الربيع العربي ثورات أم مؤامرات؟ أم حلقات مستمرة لتقسيم الوطن العربي ونهب ثرواته، الدار للنشر والتوزيع، (الجيزة، 2018)، ص 7.

(50) AlSharafat, op, cit, P 138.

(51) Yueming NI, op, cit, P 90.

⁵² (العزوى، المصدر السابق، ص 11.

⁵³ (رشيد، المصدر السابق، ص 360.

⁽⁵⁴⁾ Natalie Martin, Arab American Parents' ATTU Dees Toward Their Children's HeritageLanguage MaintenanceAnd Language Practices , Master thesis, the School of Education, TheUniversity of North Carolina, (Chapel Hill, 2009), P P 14_15.

⁽⁵⁵⁾ Martin, op, cit, P 5 .

⁽⁵⁶⁾ Julie B. Wiest andNahed Eltantawy, "Mediatization in the Arab World: A Cross-Cultural Comparison of New Media Use", Online Journal of Communication and Media Technologies, Vol 5,NO 2, 2015, P 125.

⁽⁵⁷⁾ Eltantawy, Ibid, P 126.

⁵⁸ (العزوى، المصدر السابق، ص 6.

كتاب المتن الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

الأمريكي الموجه ضد الدول العربية، على اختراق مجتمعاتها سياسياً، ونقل إليها قيم سياسية جديدة، وشكل صورة ذهنية سادها التظليل الإعلامي، وأفكار صيغت حسب ما اقتضته السياسة والمصلحة الأمريكية⁽⁵⁹⁾.

واتضح لنا بأن الولايات المتحدة الأمريكية استخدمت إعلامها الموجه في :

1_ الترويج لمفاهيمها السياسية، كالديمقراطية والحرية وحقوق المرأة.

2_ نشر الأفكار والدعايات المؤيدة لمفاهيمها السياسية داخل الدول المستهدفة.

3_ تهيئة الرأي العام المحلي والدولي لسياساتها الخارجية عبر الدعاية لها، وبث الأخبار المؤيدة لتلك السياسة.

4_ صناعة الأزمات السياسية عبر وسائل الإعلام، ومن ثم طرح قرارات وحلول تتضمن المفاهيم السياسية التي تريد الترويج لها.

5_ استهداف واضح للدول العربية، بحيث خصصت لها وسائل إعلامية موجهة، صرفت عليها ملايين الدولارات.

6_ تحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدول العربية، التي تشوهت كثيراً بسبب سياسات حكوماتها المتعاقبة.

7_ الدفاع عن (إسرائيل) بالطرق الإعلامية، عبر نشر مفهوم أحقيتهم بالعيش على أرض فلسطين، والترويج لكونهم أحق بهذه الأرض.

الخاتمة.

برزت أهمية الإعلام ووسائله بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، وتحولت إلى محم في السياسة الدولية، لاسيما الإعلام الأمريكي، على اعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية مالكة لأكبر الأجهزة والمؤسسات الإعلامية على مستوى العالم، وأنها من أكثر الدول التي استخدمت الوسائل الإعلامية لغايات سياسية، وبعد البحث في موضوع الإعلام الأمريكي الموجه الناطق باللغة العربية، توصل الباحث لنقاط عدة أهمها:

1_ نالت الدول العربية اهتماماً كبيراً من قبل صناعات السياسة الأمريكية، نظراً لما لهذه الدول من أهمية سياسية واقتصادية.

2_ كانت اللغة العربية من أوائل اللغات التي استخدمت في الإعلام الأمريكي الموجه.

3_ زادت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، من التركيز الإعلامي الأمريكي، فضلاً عن التركيز السياسي والعسكري.

4_ كان الغرض من إنشاء (إذاعة سوا، قناة الحرة الفضائية)، تحسين صورة الولايات المتحدة الأمريكية.

5_ عملت الولايات المتحدة الأمريكية، عبر وسائلها الإعلامية الموجهة على نشر عدد من المفاهيم السياسية الأمريكية.

6_ عد الإعلام الموجه من أهم الأدوات المؤثرة في نقل المفاهيم السياسية أو تشكيلها لدى فئة كبيرة من جمهور الدول المستهدفة.

7_ استخدم الإعلام الأمريكي الموجه طريقة نقل الأخبار عن منطقة معينة، ونقاش قضاياها بشكل كبير، والتركيز على أوضاعها السياسية، والترويج لمفاهيم سياسية داخل مجتمعاتها.

8_ استخدمت الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية الإعلام الموجه بهدف تحقيق أهداف سياسية أو دينية أو ثقافية تخدم مصالحها على المدى البعيد.

⁵⁹ () أبو عرقوب، المصدر السابق، ص 6_61.

كتاب المتون الكاملة للمؤتمر الدولي الثامن عشر للدراسات الاجتماعية والتاريخية والقانونية

9_ يجب على الدول المستهدفة تحصين نفسها من الإعلام الموجه، عبر اتخاذ عدد من الإجراءات للحد من تأثيره، ومنها تطوير وسائلها الإعلامية، والتركيز على البرامج السياسية والاجتماعية التي تزيد من تحصين المجتمع ضد الأفكار والمفاهيم السياسية الخارجية.

10_ لعب الإعلام الأمريكي دوراً أساسياً في نشر المفاهيم السياسية الأمريكية، كالديمقراطية والانتخابات والبرلمانات، والتسليم السلمي للسلطة، وحقوق الإنسان وغيرها من المفاهيم.